

KIMYONI O'QITISHDA BIOLOGIYA VA GEOGRAFIYA FANLARINING O'ZARO BOG'LIQLIGI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7686107>

Eshquvvatova Nargiza Norjigitova
Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Akademik litseyi kimyo fani o'qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu tezisda fanlararo integratsiya, pedagogik integratsiya va uning funksiyalari, kimyo fanini biologiya va geografiya fanlari bilan bog'liq holda o'qitish usullari haqida ma'lumotlar berilgan.*

Kalit so'zlar: *fanlararo integratsiya, pedagogik integratsiya, uslubiy funksiya, texnologik funksiya, rivojlanayotgan funksiya.*

Mamlakatimizda fan va texnikaning tez sura'tlar bilan rivojlanishi, hozirgi vaqtda ro'y beradigan globalashuv jarayonida xalq xo'jaligining barcha sohalari uchun milliy kadrlar tayyorlash masalasi bugungi kunda dolzarb vazifalardan biridir. Bunday muhim tadbir va g'oyalarni amalga oshirishda boshqa fanlar oldiga ham yangi-yangi talablar qo'yilmoqda. Kimyoni o'qitishda yangi metodlar yangi masalalar, yangi ko'rgazmalar, yangi laboratoriya va amaliy mashg'ulotlarni hal qilish masalalari, shu qatorda fanlar bilan bog'lab o'qitishning zamonaviy usullarini ishlab chiqish davr taqozasi etayotgan asosiy talablardandir.

Turli davrlarda ta'lim jarayonida fanlararo aloqalardan foydalanish muammosining dolzarbligini Ya.A.Komenskiy, D. Lokk, I. Xerbert, A. Distverg, K.D. Ushinskiy kabi olimlarning tadqiqot ishlarida kuzatish mumkin. Respublikamizda kimyo fanida integratsiyadan foydalanish haqida ma'lumotlar F.Alimova va I.Shernazarov tadqiqot ishlarida ko'rsatib o'tilgan.

Kimyo fani tabiiy fanlar tizimiga kirib matematika, fizika, biologiya, geografiya, iqtisod fanlari bilan uzviy bog'liq. Har bir fanni o'qitish rejalashtirilganda o'ziga xos oddiydan murakkabligiga tomon tadrijiy rivojlanish tartibida berilgan, ammo ayrim hollarda fanlararo bog'liqlik etarlicha hisobga olinmagan.

Fanlararo integratsiya - bir o'quv intizomining qonunlarini, nazariyalarini, usullarini boshqarishni qo'llashda namoyon bo'ladi. Ushbu darajada amalga oshirilgan tarkibni tizimlashtirish talabalar ongida dunyoning yaxlit rasmini shakllantirish kabi bilim natijasiga olib keladi, bu esa o'z navbatida umumiy ilmiy tushunchalar, toifalar, yondashuvlarda o'z ifodasini topadigan yangi darajadagi bilim turini paydo bo'lishiga olib keladi. Fanlararo integratsiya fanlararo integratsiyani sezilarli darajada boyitadi. Integratsiya fanlararo aloqalarni amalga oshirishda eng yuqori bosqichdir. Integratsiya funksiyalari o'quvchilarda bilimlarning tizimli xarakterini shakllantirish, tizimli fikrlash, ularning bilimlari va faoliyat uslublarini (yaqin, o'rta, uzoq) uzatish qobiliyatini rivojlantirish, yosh o'quvchilarda dunyoning ilmiy rasmini shakllantirishdan iborat. Zamonaviy pedagogikada integratsiya funksiyalarining umumiy qabul qilingan ro'yxati mavjud emas, shuning uchun uning barcha navlari

bilan bog'liq bo'lgan pedagogik integratsiyaning eng umumiy, o'zgaras funksiyalari ajralib turadi. Bular quyidagilar: uslubiy, ishlab chiquvchi, texnologik funksiyalar.

Boshqa fanlardagi fanlararo uzviylikni va uzliksizni ta'minlash muammolarini topib, yechimini to'g'rilasak bo'lar, ammo o'zimizning fanimizdagi dolzarb muammolarimizga ham befarq qarash mumkin emas.

Ma'lumki, tabiatda ro'y beradigan hodisa va jarayonlar turli paytda va xilma - xil ko'rinishda sodir bo'ladi. Bu hodisa va jarayonlarning ro'y berish sabablarini, o'zgarishi hamda holatlarini tabiiy fanlar alohida o'z fundamental qonunlari va tushunchalari asosida izohlaydi. Kimyo fanini biologiya va geografiya fanlari bilan quyidagicha bog'lab o'tish mumkin: Masalan, tabiatda fosforning aylanishini strelka yo'nalishiga qat'iy amal qilgan holda berilgan sxemada fosforning tabiatda aylanishi ko'rsatilgan.

Metallarni olish va o'rgatishda ular qaysi viloyatlarda olinishi va qayerlarda ishlatilishi, dunyoda bu qazib olingan qazilmalar nechanchi o'rinda turishi haqida ma'lumot berib ketamiz. Geografiya fanida Navoiy, Angren, Surxandaryo va Qashqadaryo viloyatlari haqida ma'lumotlar berilgan, ammo O'zbekistonda qazib olinadigan qazilma boyliklari va ularning tarkibi haqida ma'lumot yo'q. Qayerda va qancha qazib olinishi, uning zahiralari, hamda qancha moddiy boyliklar zahirasi borligi haqida ma'lumotlar kiritilmagan. Muammoning yechimini topishda fanlar integratsiyasidan unumli foydalanish muhim. Geografiya faniga ham tabiiy boyliklar zahirasi mavjudligi va uning qazib olinishi, hamda uning dunyodagi yetakchi o'rinlari haqida ma'lumotlar kiritilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Bu har bir ta'lim oluvchida Vatanga bo'lgan milliy g'ururni shakllantiradi. Kimyo fanimizni yaxshi o'qitib, ta'lim oluvchiga kerak bolgan BKM larni bera bilish zarur.

Kimyo ta'limi jarayonida metalmaslar va metallar mavzulari orqali fanga doir tushunchalarini shakllantirish va boshqa tabiiy fanlar bilan bog'lash, ya'ni mineral o'g'itlar va tabiiy boyliklar manbalari mazmunidagi bilim va ko'nikmalarni kimyo ta'limida shakllantirishda fanlar integratsiyasidan foydalanish imkoniyatlari muhim bo'lib hisoblanadi. Fanlar integratsiyasidan foydalanilganda mavzuga tegishli

ma'lumotlarni to'liq va aniq o'zlashtirish, bilim hamda ko'nikmalarga nisbatan to'liq eta bo'lish imkoniyati o'qituvchi mahoratiga bog'liq.